

Strategi Kendali Optimal dan Prinsip Kerja Motor Penggerak Elektrik pada Sistem Propulsi Kapal Perang: Tinjauan Terpadu FOC, MTPA, Field Weakening, dan Model Predictive Control

Optimal Control Strategy and Working Principles of Electric Propulsion Motors in Warship Propulsion Systems: An Integrated Review of FOC, MTPA, Field Weakening, and Model Predictive Control

Muhammad Arizal Mursyid¹, Lusya Rakhmawati²

Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

Mitra Kolaborator Riset: PT PAL Indonesia, Surabaya

E-mail: muhammadarizal.23181@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Sistem propulsi elektrik semakin banyak diadopsi pada kapal perang modern karena menawarkan fleksibilitas pengaturan daya, efisiensi tinggi, kebisingan dan getaran rendah, serta kemudahan integrasi dengan sistem manajemen energi. Inti sistem ini adalah motor penggerak elektrik beserta strategi kendalinya. Artikel ini merupakan kajian konseptual berbasis tinjauan pustaka yang mengkaji prinsip kerja motor penggerak elektrik dan struktur sistem electric drive, membandingkan karakteristik dan kinerja strategi kendali FOC, MTPA, field weakening, dan MPC, serta memetakan aliran sinyal, data, dan telemetri antarkomponen. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi literatur, observasi lapangan selama kerja praktik (magang), dan diskusi teknis di PT PAL Indonesia, yang divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil kajian menunjukkan bahwa kombinasi berlapis FOC sebagai kerangka dasar, MTPA untuk efisiensi arus pada beban rendah-menengah, field weakening untuk perluasan rentang kecepatan, dan MPC untuk optimasi prediktif merupakan pendekatan paling sesuai dengan karakteristik beban propeller kapal perang. Berdasarkan studi literatur termutakhir, skema prediktif yang dioptimalkan dilaporkan menekan torque ripple hingga 4,3% dan THD arus hingga 3,9% sekaligus mempertahankan efisiensi di atas 96% (angka bersumber dari literatur, bukan pengukuran eksperimental). Keandalan propulsi juga sangat bergantung pada integritas aliran data umpan balik antara sensor, kontroler, inverter, dan motor.

Kata kunci: propulsi elektrik; kapal perang; motor penggerak; kendali optimal; MPC; FOC

Abstract

Electric propulsion systems are increasingly adopted in modern warships due to their power management flexibility, high efficiency, low noise and vibration, and ease of integration with energy management systems. The core of such systems is the electric propulsion motor and its control strategy. This conceptual literature review examines the working principle of electric propulsion motors and the structure of the electric drive system, compares the characteristics and performance of Field Oriented Control (FOC), Maximum Torque per Ampere (MTPA), field weakening, and Model Predictive Control (MPC), and maps the signal, data, and telemetry flow among components. A descriptive-qualitative approach was employed through literature review, field observation during an internship at PT PAL Indonesia, and technical discussion, validated through source and method triangulation. The results show that a layered combination of FOC as the basic framework, MTPA for current efficiency at low-to-medium loads, field weakening for speed-range extension, and MPC for predictive optimization is the most suitable approach for warship propeller load characteristics. State-of-the-art predictive schemes can reduce torque ripple to 4.3% and current THD to 3.9% while maintaining efficiency above 96% according to the literature rather than experimental measurement in this study. Propulsion reliability also strongly depends on the integrity of feedback data flow among sensors, controllers, inverters, and motors.

Keywords: electric propulsion; warship; propulsion motor; optimal control; MPC; FOC

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan kapal perang yang andal, senyap, dan efisien mendorong transisi dari sistem propulsi mekanis konvensional menuju sistem propulsi elektrik (*electric propulsion*) dan terintegrasi (*Integrated Full Electric Propulsion*, IFEP) (Li et al., 2024; Nuchturee et al., 2020). Pada arsitektur ini, daya listrik dari pembangkit di kapal disalurkan melalui inverter menuju motor penggerak elektrik yang memutar propeller, sehingga pengaturan kecepatan dan torsi dilakukan secara elektrik tanpa kopling mekanis kaku. Keunggulannya meliputi fleksibilitas penempatan komponen, efisiensi bahan bakar, serta pengurangan

kebisingan dan getaran, yang merupakan aspek krusial bagi kapal perang (Nuchturee et al., 2020; Park et al., 2024).

Motor sinkron magnet permanen (*Permanent Magnet Synchronous Motor*, PMSM) dan motor induksi menjadi pilihan utama karena densitas daya dan efisiensinya yang tinggi (Krishnan, 2017), sementara performanya sangat ditentukan oleh strategi kendali pada inverter. Sejumlah studi terdahulu membahas strategi kendali secara terpisah: FOC dan modulasi (Holtz, 1994), MTPA untuk efisiensi arus (Kim et al., 2022), serta kendali prediktif (MPC) untuk sistem elektronika daya (Rodriguez et al., 2013; Ao, 2025). Tinjauan mengenai propulsi elektrik kapal juga telah tersedia secara umum (Li et al., 2024; Nuchturee et al., 2020; Park et al., 2024).

Namun demikian, kesenjangan (*gap*) masih ditemukan: kajian yang ada umumnya membahas tiap strategi kendali secara parsial atau pada konteks kelautan umum, dan belum banyak yang mengintegrasikan prinsip kerja motor, perbandingan strategi kendali, serta pemetaan aliran data/telemetri secara menyeluruh dalam konteks kapal perang dan industri pertahanan nasional. Berdasarkan penelusuran pustaka pada basis data IEEE Xplore, ScienceDirect, dan MDPI (rentang 2018–2025), belum ditemukan satu kajian pun yang memadukan ketiga aspek tersebut secara terpadu untuk konteks kapal perang (Karakatsanis, 2025; Delelew et al., 2026; SAIEE, 2025; Damian et al., 2022). Orisinalitas penelitian ini terletak pada penyajian kerangka konseptual terpadu yang menggabungkan ketiga aspek tersebut dan mengusulkan pendekatan kombinasi berlapis strategi kendali yang disesuaikan dengan karakteristik beban propeller.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: (1) bagaimana prinsip kerja motor penggerak elektrik dan struktur sistem *electric drive*; (2) bagaimana karakteristik dan kinerja strategi kendali FOC, MTPA, *field weakening*, dan MPC; serta (3) bagaimana aliran sinyal, data, dan telemetri antarkomponen mendukung operasi sistem. Kontribusi kajian ini adalah menyediakan rujukan konseptual yang terstruktur bagi pengembangan sistem propulsi elektrik kapal perang nasional, khususnya pada konteks PT PAL Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif karena bertujuan menggambarkan dan mengkaji sistem secara konseptual dan teknis, bukan menguji hipotesis statistik (Creswell & Creswell, 2018; Miles et al., 2014). Artikel ini diposisikan sebagai kajian konseptual berbasis tinjauan pustaka (*review*). Pengamatan lapangan dilakukan selama kerja praktik (magang) di PT PAL Indonesia, Surabaya, pada periode Maret–Juni 2026.

Data diperoleh dari tiga sumber: (1) observasi lapangan terhadap lingkungan sistem kelistrikan, kontrol, dan monitoring; (2) wawancara/diskusi teknis dengan pembimbing lapangan; dan (3) studi literatur dari buku, jurnal, dan dokumen teknis publik. Pembahasan dibatasi pada informasi umum tanpa menyentuh konfigurasi teknis rahasia.

Pemilihan literatur dilakukan secara terstruktur: sumber dihimpun dari basis data IEEE Xplore, ScienceDirect, MDPI, dan Google Scholar dengan kata kunci *electric propulsion*, *PMSM control*, *FOC*, *MPC*, dan *marine/warship propulsion*; prioritas pada terbitan 2018–2025 dengan tetap menyertakan rujukan klasik sebagai dasar teori, sehingga terpilih 16 rujukan paling relevan.

Kajian dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis komparatif (berdasarkan kriteria teknis: tujuan kendali, respons dinamis, efisiensi, *torque ripple*, kebutuhan sensor, dan kompleksitas komputasi), analisis integrasi sistem (*data flow analysis*), dan identifikasi tantangan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode; karena tidak ada pengukuran eksperimental langsung, validasi bersifat konseptual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Kerja Motor dan Struktur Electric Drive

Sistem *electric drive* pada propulsi kapal perang tersusun atas rangkaian komponen utama berikut, dengan sensor dan kontroler sebagai elemen umpan balik (Gambar 1):

1. Sumber daya listrik dari pembangkit di kapal.
2. Inverter sebagai pengubah dan pengatur daya.
3. Motor penggerak elektrik (PMSM atau induksi).
4. Poros (*shaft*) penerus torsi.
5. Propeller sebagai penghasil gaya dorong.

Inverter mengubah daya menjadi tegangan tiga fasa dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat diatur melalui modulasi PWM/SVPWM (Vazquez et al., 2014); motor mengonversi energi listrik menjadi torsi mekanis untuk memutar propeller.

Gambar 1. Struktur sistem electric drive propulsi kapal perang.

Sumber: Ilustrasi, diadaptasi dari Krishnan (2017) dan Vazquez et al. (2014).

Untuk PMSM, torsi elektromagnetik pada kerangka dq dinyatakan sebagai:

$$T_e = (3/2) \cdot p \cdot [\lambda_f i_q + (L_d - L_q) \cdot i_d \cdot i_q] \quad (1)$$

dengan p jumlah pasang kutub, λ_f fluks magnet permanen, L_d/L_q induktansi sumbu d/q , serta i_d/i_q komponen arus sumbu d/q . Karakteristik beban propeller mengikuti hukum baling-baling (Gambar 3): torsi sebanding dengan kuadrat kecepatan dan daya sebanding dengan pangkat tiga kecepatan:

$$T_L \propto \omega^2 ; P_L \propto \omega^3 \quad (2)$$

Hubungan ini menjelaskan mengapa kebutuhan daya meningkat tajam pada kecepatan tinggi, sehingga strategi kendali harus mampu mengelola torsi besar secara efisien.

Gambar 3. Karakteristik beban propeller (hukum baling-baling).

Sumber: Ilustrasi berdasarkan Persamaan (2).

B. Karakteristik dan Kinerja Strategi Kendali

FOC memisahkan pengendalian fluks (id) dan torsi (iq) sehingga motor AC dapat dikendalikan selayaknya motor DC, memberikan respons dinamis yang baik (Gambar 2) (Holtz, 1994). MTPA mengoptimalkan rasio torsi terhadap arus untuk meminimalkan rugi tembaga pada beban rendah-menengah (Kim et al., 2022). Field weakening memperluas rentang kecepatan di atas kecepatan dasar dengan melemahkan fluks (Holtz, 1994). MPC memprediksi perilaku sistem dan mengoptimalkan aksi kendali dengan meminimalkan fungsi biaya (Rodriguez et al., 2013; Ao, 2025):

$$J = \sum_{k=1..n} \|x(k) - x^*(k)\|^2_Q + \|u(k)\|^2_R \quad (3)$$

dengan $x(k)$ keadaan terprediksi, $x(k)$ referensi, $u(k)$ aksi kendali, serta Q dan R matriks bobot. MPC unggul dalam menangani batasan (constraint*) namun menuntut beban komputasi tinggi untuk implementasi waktu riil.

Gambar 2. Skema Field Oriented Control (FOC) pada motor AC.

Sumber: Ilustrasi, diadaptasi dari Holtz (1994) dan Vazquez et al. (2014).

Tabel 1. Perbandingan kualitatif strategi kendali motor penggerak elektrik

Kriteria	FOC	MTPA	Field Weakening	MPC
Tujuan utama	Pemisahan fluks–torsi	Efisiensi arus	Perluasan kecepatan	Optimasi prediktif
Respons dinamis	Baik	Baik	Sedang	Sangat baik
Efisiensi	Sedang–tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kebutuhan sensor/parameter	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kompleksitas komputasi	Rendah–sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
Relevansi propulsi kapal perang	Dasar wajib	Pendukung efisiensi	Operasi kecepatan tinggi	Optimasi lanjut

Penilaian kualitatif pada Tabel 1 dirangkum dari karakteristik yang dilaporkan pada Krishnan (2017), Holtz (1994), Kim et al. (2022), Rodriguez et al. (2013), Ao (2025), Karakatsanis (2025), dan Delelew et al. (2026).

Studi literatur termutakhir terhadap skema kendali prediktif arus (*Model Predictive Current Control*) menunjukkan varian yang dioptimalkan mampu menekan *torque ripple* dan distorsi arus (THD) secara

signifikan sekaligus mempertahankan efisiensi tinggi (Ao, 2025), sebagaimana dirangkum pada Tabel 2 dan divisualisasikan pada Gambar 5.

Tabel 2. Perbandingan kinerja skema kendali prediktif berdasarkan studi literatur (Ao, 2025)

Skema Kendali	THD Arus (%)	Efisiensi (%)	Torque Ripple (%)
Improved DM-MPCC	3,9	96,1	4,3
VV-MPC	5,3	92,8	7,7
SSPMS	6,4	90,7	8,9
Traditional DM-MPCC	7,5	91,2	12,1

Gambar 5. Perbandingan kinerja skema kendali prediktif.

Sumber: Hasil olahan dari data Tabel 2 (Ao, 2025).

Perlu ditekankan bahwa data pada Tabel 2 bersumber dari kondisi pengujian pada satu rujukan (Ao, 2025) dan disajikan sebagai ilustrasi komparatif, bukan hasil perbandingan eksperimental setara pada motor dan kondisi yang identik.

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan paling sesuai bukanlah satu strategi tunggal, melainkan kombinasi berlapis: FOC sebagai kerangka dasar, MTPA untuk efisiensi pada beban rendah–menengah, *field weakening* untuk operasi kecepatan tinggi, dan MPC untuk optimasi prediktif ketika daya komputasi memadai.

C. Integrasi Sistem dan Aliran Data

Sistem propulsi elektrik bekerja sebagai kendali tertutup dengan tahapan berikut (Gambar 4):

1. Sensor membaca kondisi aktual motor (arus, posisi, kecepatan, tegangan, dan suhu).
2. Data hasil pembacaan dikirim ke kontroler.
3. Kontroler membandingkan data dengan nilai referensi.
4. Kontroler menghasilkan perintah switching ke inverter.
5. Inverter mengatur suplai daya ke motor.
6. Motor menghasilkan torsi untuk memutar propeller.

Data operasi juga diteruskan ke sistem monitoring untuk proteksi, diagnosis, dan *condition-based maintenance* (Ammar & Seddiek, 2021). Kegagalan salah satu jalur umpan balik, misalnya sensor posisi atau arus, dapat menyebabkan hilangnya orientasi medan pada FOC dan degradasi kualitas torsi, sehingga redundansi sensor dan estimator menjadi krusial bagi keandalan propulsi kapal perang. Pemetaan sumber–data–penerima–fungsi disajikan pada Tabel 3.

Gambar 4. Aliran data umpan balik sistem kendali tertutup.

Sumber: Ilustrasi, diadaptasi dari Ammar & Seddiek (2021).

Tabel 3. Matriks aliran sinyal dan data antarkomponen

Sumber Data	Jenis Data	Penerima	Fungsi
Sensor arus	Arus fasa	Kontroler	Umpan balik kendali arus/torsi
Sensor posisi/kecepatan	Posisi rotor, kecepatan	Kontroler	Transformasi koordinat & kendali kecepatan
Sensor tegangan	Tegangan DC-link	Kontroler/Proteksi	Pemantauan & pembatasan tegangan
Sensor temperatur	Suhu motor/inverter	Sistem monitoring	Proteksi termal & pemeliharaan
Kontroler	Referensi tegangan / perintah switching	Inverter	Aktuasi daya ke motor

D. Tantangan Implementasi dan Mitigasi

Tantangan utama meliputi: kebutuhan komputasi waktu riil (khususnya MPC), akurasi dan keandalan sensor, variasi parameter motor akibat suhu/penuaan, variasi beban propeller akibat kondisi laut, integrasi telemetri, dan kebutuhan kompetensi SDM. Mitigasi yang dapat dipertimbangkan antara lain estimator/observer untuk mengurangi ketergantungan sensor, penyederhanaan MPC (*finite-control-set* atau horizon pendek), serta redundansi dan diagnosis berbasis data.

IV. KESIMPULAN

Sistem propulsi elektrik kapal perang merupakan sistem kendali tertutup yang melibatkan inverter, motor (PMSM/induksi), sensor, dan kontroler, dengan beban propeller berkarakteristik $T_L \propto \omega^2$ dan $P_L \propto \omega^3$. Tidak ada strategi kendali tunggal yang optimal untuk semua kondisi; pendekatan paling sesuai adalah kombinasi berlapis FOC, MTPA, *field weakening*, dan MPC sesuai rentang beban dan kecepatan. Skema prediktif termutakhir terbukti menekan *torque ripple* dan distorsi arus sekaligus mempertahankan efisiensi tinggi. Keandalan sistem juga ditentukan oleh integritas aliran data umpan balik. Secara praktis, kerangka kombinasi berlapis ini dapat menjadi rujukan awal penyusunan peta jalan pengembangan propulsi elektrik kapal perang nasional di PT PAL Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk memvalidasi temuan melalui simulasi numerik dan pengujian *hardware-in-the-loop*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT PAL Indonesia atas dukungan selama pelaksanaan riset, serta kepada Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, M. M., & Seddiek, I. S. (2021). Condition-based maintenance for marine electric propulsion systems. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13271-6>
- Ao, S. (2025). Application effect of PMSM current segmented control method based on DM-MPCC algorithm. *Scientific Reports*, *15*, 35367. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-19384-x>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
- Damian, S. E., et al. (2022). Review on the challenges of hybrid propulsion system in marine transport system. *Journal of Energy Storage*, *56*(Part B), 105983. <https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105983>
- Delelew, E. Y., Dulecha, K. A., Ararso, Z. T., & Abdissa, C. M. (2026). Reinforcement learning-driven model predictive control for counter-rotating PMSM in submarine propulsion. *Scientific Reports*, *16*, 5277. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-36126-9>
- Holtz, J. (1994). Pulsewidth modulation for electronic power conversion. *Proceedings of the IEEE*, *82*(8), 1194–1214. <https://doi.org/10.1109/5.301684>
- Karakatsanis, T. S. (2025). Optimization and performance evaluation of PM motor and induction motor for marine propulsion systems. *Applied System Innovation*, *8*(3), 58. <https://doi.org/10.3390/asi8030058>
- Kim, H., et al. (2022). MTPA control of PMSM drives: A review. *Electronics*, *11*(13), 2095. <https://doi.org/10.3390/electronics11132095>
- Krishnan, R. (2017). *Electric motor drives: Modeling, analysis, and control*. Prentice Hall.
- Li, X., et al. (2024). Review of electric propulsion system for marine vessels. *IET Electric Power Applications*. <https://doi.org/10.1049/elp2.12510>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Nuchturee, C., Li, T., & Xia, H. (2020). Energy efficiency of integrated electric propulsion for ships – A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *134*, 110145. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110145>
- Park, J., et al. (2024). Electric propulsion systems for marine applications: A review. *Journal of Marine Science and Engineering*, *12*(11), 2034. <https://doi.org/10.3390/jmse12112034>
- Rodriguez, J., et al. (2013). State of the art of finite control set model predictive control in power electronics. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, *9*(2), 1003–1016. <https://doi.org/10.1109/TII.2012.2221469>
- SAIEE. (2025). Advancements in electrical marine propulsion technologies: A comprehensive overview. *SAIEE Africa Research Journal*, *116*(1).
- Vazquez, S., et al. (2014). Model predictive control: A review of its applications in power electronics. *IEEE Industrial Electronics Magazine*, *8*(1), 16–31. <https://doi.org/10.1109/MIE.2013.2290138>